

14-15 YOSH BASKETBOLCHILARNI SAKROVCHANLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Eshberdiyev O.R.

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
sport universiteti mustaqil tadqiqotchisi.*

Annotatsiya Maqolada basketbolchilarda sakrashni rivojlantirish uchun maxsus jismoniy mashqlardan foydalanish usullari muhokama qilinadi. sportchilarning tezkor-kuch tayyorlash darajasiga ta'sir etuvchi ba'zi omillar keltirilgan, basketbolchining asosiy jismoniy fazilatlaridan biri – sakrash qobiliyati, sanab o'tilgan, sakrash qobiliyatini rivojlantirish va takomillashtirish usullari, usullari tavsiflangan. Maxsus jismoniy mashqlarning basketbolchilarda sakrashni rivojlantirishga ta'sirini o'rganish va eksperiment davomida olingan natijalar diagrammada keltirilgan, jadvalda maxsus mashqlar berilgan. Xulosa qilib, xulosalar chiqariladi va eksperimentga baho beriladi.

Kalit so'zlar: sakrash, basketbol, mashqlar, kuch, balandlik, sakrash, sport, tayyorgarlik.

Аннотация. В статье рассмотрена методика использования специальных физических упражнений для развития прыгучести у баскетболистов. Представлены некоторые факторы, оказывающие влияние на уровень скоростно - силовой подготовки занимающихся, дано определение одному из основных физических качеств баскетболиста – прыгучесть, перечислены, охарактеризованы методы, способы развития и совершенствования прыгучести. Проведено исследование с целью изучения влияния специальных физических упражнений на развитие прыгучести у баскетболистов и полученные в ходе эксперимента результаты представлены в диаграмме, специальные упражнения даны в таблице. В заключении сделаны выводы и дана оценка проведённому эксперименту.

Ключевые слова: прыгучесть, баскетбол, упражнения, сила, высота, прыжки, спорт, подготовка.

Tadqiqotning dolzarbligi. Basketbolchining muvaffaqiyati va samaradorligi va uning jamoa natijalariga qo'shgan hissasi sakrash ko'rsatkichiga bog'liq. O'yin jarayonida vaziyatga qarab, bir va ikkita oyoqda sakrash bo'lishi mumkin. Basketbolchilarning sakrash sifatini oshirishning har bir usuli har xil jismoniy fazilatlarini rivojlantirib, murakkab bo'lishi kerak, natijada bu eng katta surish kuchiga erishishga imkon beradi. Mahorat sifatida sakrashni rivojlantirishning quyidagi asosiy usullari mavjud - sportchining kuchga ega bo'lishi uchun dam olish vaqti bilan ma'lum miqdordagi mashqlarni bajarish bilan tavsiflanadigan takroriy mashqlar usuli. Ushbu usul tananing ayrim mushak guruhlarini rivojlanishiga yordam beradi. Mashqlar orasidagi dam olish davomiyligi quyidagicha aniqlanadi: yurak urishi, qon bosimi, nafas olish tezligi va kislorod iste'moli asosida Markaziy asab tizimining qo'zg'aluvchanligidagi o'zgarishlar. Dam olish muddati Markaziy asab tizimining optimal qo'zg'alish holatini o'tkazib yubormaslik uchun juda uzoq bo'lmasligi kerak, ammo sportchining kuchini tiklash uchun juda qisqa emas. Ushbu usuldan foydalanganda mashqlar har bir yondashuvdan keyin mushaklarning charchash davrida erishiladi. Sakrash darajasi 19-30% bilan yaxshilanadi. O'yin usuli. O'yin davomida basketbolchining sakrashining rivojlanishi unga, o'yindagi faoliyatiga bog'liq. - Oraliq usul. Takroriy usulga juda o'xshash, ammo bu erda mashqlar orasidagi dam olish oralig'i katta

ahamiyatga ega. Basketbolchilarda sakrash qobiliyatini yaxshilash uchun eng foydali mashqlar-bu qo'llarga qo'yilgan og'irliklar (qo'rg'oshin kamarlari, gantellar) bilan bajariladigan dinamik mashqlar (sakrashdan sakrash, sakrashdan sakrash, narsalarga sakrash). Jismoniy mashqlar paytida tezlikni kuchaytirish mashqlarini bajarishdan oldin har doim kuch-tezlik mashqlarini bajarish kerak. O'tkazilgan tadqiqot doirasida 16 nafar basketbolchi (8 nafar qiz va 8 nafar yigit) ishtirok etgan tajriba o'tkazildi, bir guruh talabalar test sinovlarini o'tkazdilar.

Bu esa basketbolchilarning sakrash qobiliyatlarini kamchiliklarsiz takomillashtirish zarurligini ko'rsatish barobarida sohadagi dolzarb muommalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Basketbolchilarning sakrash qobiliyatlarini maxsus mashqlar yordamida takomillashtirish samaradorligi.

Tadqiqotning vazifalari:

- Basketbolchilarni maxsus harakat tayyorgarligi bo'yicha ma'lumotlarni tahlil etish.

- Basketbolchilarni maxsus harakat tayyorgarligini rivojlantirishda ishlab chiqilgan majmuani ilmiy asoslash va uning samaradorligini pedagogik tajribada aniqlash.

Tadqiqotning usullari: ilmiy – uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, pedagogik tajriba, test o'tkazish, matematik statistika.

Tadqiqotni tashkil qilish: tajriba “Batfer” basketbol akademiyasida shug'ullanuvchi 8 nafar o'g'il bolalar 8 nafar qiz bolalarda, jami 16 nafar sportchilarda olib borildi nazorat guruhi (NG, n=16) va tajriba guruhi (TG, n=16) saralab olindi

Sakrovchanlikni oshiruvchi dasturiy mashqlar majmuasi.

1-jadval

№	Mashq	Miqdori
1	o'tirgan holatida sakrash.	1 min
2	to'p bilan planka orqali balandlikka sakrash	10-12 marta 2 qayta
3	to'pni sakkiz uch yoki besh o'ynchi o'rtasidan o'tkazish. To'pni qabul qilish va uzatish faqat bitta sakrashda amalga oshiriladi.	oshiriladi 1-2 daqiqa
4	tizzalarni ko'krakka tortish bilan ketma-ket sakrash. Sportchi sakrashni amalga oshiradi, to'p bilan birga	10-12 marta ushlab turadi
5	Arg'amchida sakrash bir yoki ikki oyoqda	5 daqiqagacha
6	40 santimetr gacha bo'lgan to'siqqa sakrash (va tushish) sm 20-30 - ning tizzalarini egmasdan	20-30 sakrash
7	ketma-ket sakrashlar bir yoki ikkita qo'lda to'p o'rish "разножка". Har bir sakrashda sportchi oyoqlarini yon tomonga siljitadi.	1 min
8	Barer orqali sakrash ikki yoki bir oyoqda bir vaqtning o'zida to'pni yerga o'rish to'pni uzatish va eng yuqori nuqtaga sakrash.	1-3 daqiqa
9	ketma - ket sakrab bitta yoki ikkita to'pni yerga urish "qaychi". Har bir sakrashda sportchi oyoqlari bilan oldinga va orqaga harakat qiladi.	1-3 min
10	180 ⁰ -360 ⁰ da aylanayotganda sakrash yuqoriga ko'tarilgan qo'llar bilan.	1 min
11	zinadan pastga va yuqoriga ikki yoki bir oyoqqa sakrash.	1-3 daqiqa

12	ikki yoki bir oyog'idagi gimnastika skameykasidan sakrash, to'pni oldinga va orqaga o'tkazish.	1-3 daqiqa
----	--	------------

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Pedagogik tajriba boshida TG va NG sinaluvchilarining tanlagan testlari bo'yicha ko'rsatgan natijalari qayd etildi va ularning tadqiqot boshidagi imkoniyatlarini o'rganish maqsadida olingan natijalar tahlil qilindi ushbu tahlil natijalari 2-jadvalda keltirilgan bo'lib unda har – bir test bo'yicha guruhdagi sinaluvchilarning o'rtacha arifmetik qiymatlari (\bar{X}), o'rtacha arifmetik yoki standart og'ish (σ), variatsiya koeffitsientlari (V) hamda absalyut va NG ga nisbatan TG o'rtacha arifmetik qiymatlarining nisbiy farqlari solishtirilgan.

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarning tahlili pedagogik tajriba boshida NG va TG sinaluvchilari natijalari orasida 14-15 yoshli sportchilarni sakrash tayyorgarligi bo'yicha statistik farqlar kuzatilmadi. Shu bilan birga bu guruhlar natijalari asosida hisoblangan variatsiya koeffitsientlari NG da $V=11,6\%$ ba $V=18,5\%$ oraliq'i TG da esa $V=12,39\%$ ba $V=19,99\%$ oraliq'ida o'zgarish aniqlandi.

Nazorat va tajribaga guruhi tarkibiga kiritilgan 14-15 yoshli basketbolchilarni sakrash ko'rsatkichlarining statistik haraktiristikalari.

2-jadval.

Sinov testlari	Nazorat guruhi			Tajriba guruhi		
	\bar{X}	σ	V, %	\bar{X}	σ	V, %
Turgan joydan uzunlikka sakrash. M	1,41	0,13	11,08	1,43	0,14	9,89
Yugurib kelib uzunlikka sakrash. M	1,57	0,16	10,39	1,58	0,17	10,74
Turgan joydan vertikal sakrash. M	39	7,07	552	44,5	4,95	8,99
Arg'amchida sakrash. Vaqti, s/marta	96	5,66	5,89	99,5	6,36	6,4
Gimnastika stolidan sakrab o'tish va qatish. s/marta	33	1,41	4,29	35,3	1,41	3,82

Bu faktlar NG va TG sinaluvchilarining tayyorgarlik darajasi o'zaro bir – birlariga yaqinligini damakki pedagogic tajriba to'g'ri tashkil etilganini bildiradi.

Pedagogik tajriba oxirida 14-15 yoshli basketbolchilarni o'rganilgan testlari bo'yicha rtest natijalari, ularning tajriba davomidagi o'zgarishining statistik ishonchliligini student taqsimotini kiritdik qiymatlar asosida baholashlari 3-4 jadvallarda keltirilgan.

Sinaluvchilarning tajriba oxiridagi natijalari va tajriba davomidagi o'zgarishlarning tahlili.

3-jadval.

Sinov testlari	Tajriba oxirida			O'sish		t	P
	\bar{X}	σ	V, %	absolyut	nisbiy %		
Turgan joydan uzunlikka sakrash. M	1,49	0,11	7,2	0,06	4,20	1,19	<0,2
Yugurib kelib uzoqlikka sakrash. M	1,61	0,11	6,6	0,03	1,90	0,59	<0,5
Turgan joydan vertical sakrash. M	46,3	4,27	9,22	1,8	4,04	1,10	<0,2

Arg'amchida sakrash. Vaqti, s marta	105	6	5,71	5,5	5,53	3,26	<0,001
Gimnastika stolidan sakrab o'tish va qatish	36,6	3,86	10,52	1,3	3,68	1,27	<0,001

2-jadvaldagi boshlang'ich natijalar bilan 3 va 4-jadvallardagi tajriba oxiridagi natijalarni solishtirib NG da ham, TG da ham, variatsiya koeffitsiyentlari qiymatlarini tajriba davomida ijobiy o'zgarishini kuzatish mumkin.

4-jadval.

TG sinaluvchilarining tajriba oxiridagi natijalari va tajriba davomidagi o'zgarishlarni tahlili.

Sinov testlari	Tajriba oxirida			O'sish		t	P
	\bar{X}	σ	V, %	absolyut	nisbiy %		
Turgan joydan uzunlikka sakrash. M	1,49	0,11	7,2	0,06	4,20	1,35	<0,2
Yugurib kelib uzoqlikka sakrash. M	1,61	0,11	6,6	0,03	1,90	0,59	<0,5
Turgan joydan vertical sakrash. M	46,3	4,27	9,22	1,8	4,04	1,10	<0,2
Arg'amchida sakrash. Vaqti, s marta	105	6	5,71	5,5	5,53	2,52	<0,01
Gimnastika stolidan sakrab o'tish va qatish	36,6	3,86	10,52	1,3	3,68	1,27	<0,2

Bundan tashqari, NG va TG sinaluvchilari natijalarining pedagogik tajriba davomida nisbiy o'zgarishi (1-rasm) NG ga (nisbiy o'sish 15,94 %) nisbatan TG da (33,94 %) ikki martadan ko'proq marta katta va statistik ishonchli ijobiy o'zgarishlar aniqlandi.

1-rasm.

1-rasmdagi. NG va TG sinaluvchilarining o'rganilgan testlar bo'yicha ko'rsatgan natijalarining tajriba davomida nisbiy o'sish dinamikasi (%). Sakrovchanlikni oshiruvchi dasturiy mashqlar majmuasi 1- jadvalda keltirilgan.

Ekspirimentning qiyosiy natijalari.

5-jadval.

Testning o'rtacha natijasi	Qizlarning o'rtacha natijasi		Yigitlarning o'rtacha natijasi	
	Boshida	Yakunida	Boshida	Yakunida
1	1.31sm	1,39 sm	1.55sm	1.59sm
2	1.46 sm	1.51sm	1.69 sm	1.71 sm
3	38.5sm	42,5 sm	46.3 sm	50.1 sm
4	106 marta	110 marta	95 marta	99 marta
5	29 marta	33 marta	36 marta	39 marta

Ekspiriment jarayonida qizlar va o'g'il bolalarda barcha beshta testda ijobiy dinamikani aniqlash mumkin edi. Natijalar yaxshilandi: (1-test) 9,4% va 9,7% (2-test), 9,6 % va 9,8% (3-test), 9,0% va 9,2% (4-test). 9,6% va 9,5% (5-test) 8,7% va 9,2% sakrashni rivojlanishining sezgir davri 11-14 yoshga to'g'ri keladi va 17-18 yoshga kelib u eng yuqori natijalarga erishadi. Shuning uchun sportchilarda sakrash natijalarida ozgina o'sish kuzatiladi. Shuni esda tutish kerakki, sakrash qobiliyati faqat tezlik va kuch bir vaqtning o'zida yaxshilanadi.

Xulosa.

Xulosa qilishimiz mumkin: sakrash kabi mahoratni rivojlantirish basketbol bilan shug'ullanadiganlar uchun asosiy hisoblanadi. Sportchining sakrash qobiliyati doimiy mashg'ulotlarda, kuch, tezlik va chaqqonlikni rivojlantirishga yordam beradigan mashqlarni bajarishda yaxshilanadi. Raqobat va chempionatlarda o'z jamoasining muvaffaqiyati ko'pincha bitta o'yinchining qobiliyatlari va tayyorgarligiga bog'liq bo'lib qolishi ham mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ашуркова С.Ф., Дифференцированный анализ результатов исследования профессиональной компетентности тренера на соответствие его ..., Актуальные проблемы правового ..., 2021 - elibrary.ru
2. Ашуркова С.Ф., Возможности использования элементов дзюдо для развития ловкости волейболистов, Игровые виды спорта: актуальные вопросы теории ..., 2018 - elibrary.ru
3. [Методика оценки прыжковой выносливости у волейболистов как ведущего фактора сохранения результативности атаки и ...](#) А.А Умματος - Игровые виды спорта: актуальные вопросы теории ..., 2018 - vgifk.ru
4. [Ёш волейболчиларда пульсометрик қиймати аниқланган машқлар асосида ҳаракат тезлигини оширишнинг афзаллиги](#). А.А Умματος - Фан-Спортга, 2018 - elibrary.ru
5. [Объективная диагностика прыжковой работоспособности волейболистов с использованием сенсорно-компьютерной установки](#) А. А Пулатов, АА Умματος - Физическая культура. Спорт. Туризм ..., 2019 - cyberleninka.ru
6. Пулатов А.А., Ашуркова С.Ф., Возможности устранения случаев неточной реализации стандартных действий в игровых видах спорта (на примере ..., Фан-Спортга, 2020 - elibrary.ru
10. [15-16 Ёшли волейболчиларнинг куч сифатини анъанавий машқлар ёрдамида ошириш услубияти](#) А.А Умματος - Фан-Спортга, 2021 - elibrary.ru

11. Ummatov A.A., Prioritetnosti evaluation hopping endurance of volleyball players using a touch-computer installation, Scientific Bulletin of Namangan State University, 2019 - uzjournals.edu.uz
12. Komiljon, Norboev and Olim, Eshberdiev (2022) “Methods of education of high-speed qualities of children 14-15 years old (teenagers),” Eurasian Journal of Sport Science: Vol. 1 : Iss. 1 , Article Available at: [tps://uzjournals.edu.uz/ eajss/vol1/iss1/12](https://uzjournals.edu.uz/eajss/vol1/iss1/12).